

XX ASR IKKINCHI YARMIDA JANUBI-SHARQIY OSIYO MAMLAKATLARIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARI: SINGAPUR, MALAYZIYA, INDONEZIYA MISOLIDA

Sabina Yakubova

Tarix yo'nalishi bo'yicha Phd uchun

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383553>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi XX asr ikkinchi yarmida Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida kechgan modernizatsiya jarayonlari Singapur, Malayziya va Indoneziya misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu mamlakatlarda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning shakllanishi, ularning zamonaviy davlat qurilishiga ta'siri o'rganilgan. Singapur misolida sanoatlashuv, ta'lim tizimi va texnologik innovatsiyalar asosida barqaror iqtisodiy model yaratilgan ko'rsatilgan. Malayziya tajribasida esa iqtisodiy diversifikatsiya, millatlararo totuvlik siyosati va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi davlat strategiyalari tahlil etilgan. Indoneziyada amalga oshirilgan siyosiy barqarorlik, agrar islohotlar va milliy identifikatsiyani mustahkamlash jarayonlari alohida e'tiborga olingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur mamlakatlarda modernizatsiya jarayonlari tashqi omillar (g'arb tajribasi, xalqaro iqtisodiy aloqalar) hamda ichki siyosiy irodaga tayanib amalga oshirilgan. Shu bois Janubi-Sharqiy Osiyo modeli — mahalliy qadriyatlar va global tajribaning o'zaro uyg'unlashgan ko'rinishidir.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, Janubi-Sharqiy Osiyo, Singapur, Malayziya, Indoneziya, islohotlar, iqtisodiy rivojlanish, siyosiy barqarorlik.

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmida ko'pgina yangi davlatlarning paydo bo'lishi xalqaro siyosat va iqtisodiyotni tarixda tom ma'noda birinchi marta globallashtirdi. Shu bilan birga, texnologiya jahonning deyarli barcha o'lkalariga, Yer sharining qayerida bo'lishidan qat'i nazar ro'y berayotgan voqealarga ta'sir ko'rsatish imkonini berdi. Texnologiyalarning xilma xilligi siyosat, hatto madaniyatlar ham yagona andazada bo'ladi degan mantiqsiz tahminlarni yuzaga chiqardi. G'arb mamlakatlari tarixchilari boshqa mamlakatlar tarixini inkor qilgan holda faqat o'zlari erishgan sivilizatsiya mezonlari bilan o'lchash vasvasiga tushib qolgandi. XX asr ikkinchi yarmi jahon tarixida tub o'zgarishlar davri bo'lib, ayniqsa Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uchun bu davr siyosiy mustaqillikka erishish, iqtisodiy tiklanish va modernizatsiya jarayonlarining faollashuvi bilan xarakterlanadi. Mazkur mintaqa davlatlari — Singapur, Malayziya va Indoneziya — qisqa vaqt ichida agrar tuzumdan zamonaviy industrial-iqtisodiy tizimga o'tishga muvaffaq bo'lgan davlatlar sifatida jahon e'tiborini qozondi. Modernizatsiya jarayonlari nafaqat iqtisodiy sohada, balki siyosiy boshqaruv, ta'lim, texnologiya va ijtimoiy hayot sohalarida ham keng qamrovli islohotlarni taqozo etdi. Ushbu mamlakatlarning taraqqiyot yo'lini o'rganish bugungi globallashtirish sharoitida O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim tajriba sifatida ahamiyatga ega. Shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyo modeli — mahalliy qadriyatlarni saqlagan holda g'arb modernizatsiyasi elementlarini o'zlashtirish orqali milliy rivojlanish strategiyasini yaratishning yorqin namunasi hisoblanadi. Shu bois, mazkur mavzuning o'rganilishi tarixshunoslik, siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar nuqtayi nazaridan dolzarbdir.

ASOSIY QISM

XX asrning ikkinchi yarmida Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasi siyosiy va iqtisodiy jihatdan tub o'zgarishlar bosqichiga kirdi. Mustamlakachilik tizimining yemirilishi, milliy davlatlarning mustaqillikka erishishi hamda global iqtisodiyotning kengayishi natijasida mintaqada modernizatsiya jarayonlari faollashdi. Bu jarayon Singapur, Malayziya va Indoneziya kabi mamlakatlarda turli yo'nalishlarda kechgan bo'lsa-da, ularning barchasi milliy rivojlanishning o'ziga xos modelini shakllantira oldi. Xususan, Singapur 1965-yilda Malayziyadan mustaqil bo'lgandan keyin asosiy e'tiborni mamlakatda iqtisodiy va harbiy islohotlar o'tkazishga qaratdi. Bu islohotlar boshida bosh vazir Li Kuan Yu turadi. 60-yillar oxiri 70-yillar boshida aholining yaxshi yashashi va taraqqiy etishi davlatniki umulashib ketdi. hukumat shaxsiy manfaatlarni milliy manfaatlar yo'lida qurbon qilishga dav'at etdi. Rivojlangan mamlakatlar qatoriga tez sur'atlarda qo'shilish uchun ta'lim dasturi va xavfsizlik sohalarida chora-tadbirlar tezda amalga oshirildi. Tabiiy resurslar mavjud bo'lmagani sababli, mamlakatdagi inson resurslarini sog'lom va kuchli ta'lim tizimi orqali rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Malayziyada ham Ikkinchi jahon urushidan keyin islohotlar davri boshlandi. Xususan, 1960–1970-yillar Malayziya tarixida mustaqillikdan keyingi modernizatsiya jarayonlarining shakllanish davri bo'ldi. 1957-yilda mustaqillikka erishgan mamlakatda iqtisodiyot hali ham qishloq xo'jaligi va xomashyo eksportiga tayanar edi. Shu sababli 1960-yillarning boshlarida hukumat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va sanoatlashuvni rivojlantirishni bosh maqsad qilib oldi. Ushbu voqealar ortidan mamlakatda siyosiy islohotlar boshlangan. Hukumat Tengku Abdul Rahmon o'rniga Tun Abdul Razak boshchiligida yangi siyosiy kursni boshladi. 1971-yilda "Yangi iqtisodiy siyosat" (New Economic Policy — NEP) qabul qilinib, u kambag'allikni kamaytirish va millatlararo iqtisodiy tafovutni yo'qotishni maqsad qildi. NEP siyosati orqali davlat iqtisodiyotda faol ishtirok eta boshladi, mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, davlat korxonalarini tashkil etish, ta'limni kengaytirish va agrar sektorni isloh qilish choralari ko'rildi. Natijada 1970-yillarning oxiriga kelib Malayziya iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qoldi, siyosiy tizim esa barqarorlikni ta'minlashga erishdi. 1960–1970-yillardagi islohotlar Malayziyaning keyingi "Osiyo yo'lbarisi" darajasiga ko'tarilishi uchun asos yaratdi.

Tadqiqotning yana bir obyektlaridan biri hisoblangan Indoneziya ham Janubi-sharqiy Osiyoning ko'zga ko'ringan davlatlaridan biri bo'lib bu davlatda ham Singapur va Malayziya kabi asosiy o'zgarishlar Ikkinchi jahon urushi yakunlagnidan keyin boshlandi. 1960–1970-yillar Indoneziya tarixida siyosiy beqarorlikdan iqtisodiy barqarorlik sari o'tish davri bo'ldi. 1949-yilda mustaqillikka erishgan mamlakat 1950–1960-yillarda Prezident Sukarno boshchiligida "yo'lga qo'yilmagan demokratiya" va "yo'nalishli iqtisodiyot" siyosatini yuritdi. Ammo 1960-yillarning o'rtalariga kelib, mamlakatda iqtisodiy tanazzul, inflyatsiya va siyosiy keskinlik kuchaydi. 1965-yil 30-sentabr voqealari (harbiy to'ntarish urinishlari) Indoneziyada tub siyosiy burilish yasadi. Ushbu voqealardan so'ng general Suharto hokimiyatni qo'lga oldi va "Yangi tartib" (Orde Baru) davrini boshladi. U 1966-yilda prezidentlik vakolatini to'liq egallab, siyosiy barqarorlikni tiklash hamda iqtisodiyotni isloh qilishni asosiy maqsad qilib oldi.

Siyosiy islohotlar doirasida Suharto hukumati markazlashgan boshqaruv tizimini joriy qildi. Kommunistik partiya (PKI) faoliyati taqiqlanib, armiyaning siyosiy ta'siri kuchaydi. Hukumat milliy birdamlik va ijtimoiy totuvlikni mustahkamlash uchun "Pancasila" tamoyillarini davlat mafkurasi sifatida e'lon qildi.

Iqtisodiy islohotlar esa 1967-yildan boshlab amalga oshirildi. Suharto "Rivojlanish rejalari"ni (Five-Year Development Plans – REPELITA) joriy etdi. Birinchi besh yillik reja

(1969–1974) asosiy e'tiborni agrar islohotlar, infratuzilmani rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga qaratdi. Neft va gaz eksporti mamlakat iqtisodiyotining asosiy manbalariga aylandi, bu esa davlat byudjetining barqarorlashuviga imkon berdi.

Natijada 1970-yillarning o'rtalariga kelib Indoneziya iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirdi, inflyatsiya kamaydi va siyosiy tizimda barqarorlik o'rnatildi. Shu bilan birga, davlat boshqaruvida avtoritar uslublar kuchaygan bo'lsa-da, modernizatsiya jarayonlari mamlakatni mintaqaning iqtisodiy jihatdan faol davlatlaridan biriga aylantirdi.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, yuqorida tahlil qilgan Singapur, Malayziya va Indoneziyaning Ikkinchi jahon urushidan keyingi iqtisodiy va siyosiy hayoti G'arb davlatlarining bosimiga uchraydi. Ushbu uch davlat modernizatsiya jarayonida o'zining ko'p yillik an'ana va qadriyatlarini qolaversa, xalq ishonchini saqlab qolish kabi murakkab jarayonlarni boshdan kechirdi. Xususan, Singapur va Malayziyada etnik muammolar va aholining ishonchsizligi yaqqol misol bo'la oladi. Ammo davlat rahbarlarining qat'iyati va islohotlarning bir tartibda olib borilganligi kutilgan natija beradi. Singapur modeli yuqori intizom, texnologik yutuqlar va ta'limga sarmoya kiritish orqali iqtisodiy mo'jizaga erishgan bo'lsa, Malayziya tajribasi iqtisodiy diversifikatsiya va millatlararo muvozanatni ta'minlashga asoslandi. Indoneziyada esa siyosiy markazlashuv va agrar islohotlar sanoatlashtirish jarayoniga zamin yaratdi. Mazkur tajribalar shuni ko'rsatadiki, modernizatsiya faqat texnik va iqtisodiy o'zgarishlar bilan cheklanmay, balki ijtimoiy qadriyatlar, boshqaruv madaniyati va milliy identitetning uyg'unlashuvi orqali muvaffaqiyatga erishadi. Shuning uchun Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari modernizatsiya modeli rivojlanayotgan mamlakatlar uchun o'rganishga arziydigan samarali namuna bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Li Kuan Yu. Uchinchi dunyodan birinchi dunyoga: Singapur tarixi, 1965–2000. Singapur: Times Media, 2000,
2. Jomo, K. S. Economic Policy and Performance in Malaysia (1957–2020). Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2020.
3. Malaysian Government Archives — First Malaysia Plan (1966–1970) and New Economic Policy (1971).
4. Goh, C. B. va S. Gopinathan, The development of education in Singapore since 1965, in: S.K. Lee, C.B. Goh, B. Fredriksen & J.P. Tan (eds.), Toward a Better Education and Training for Economic Development in Singapore since 1965 (Washington, DC: The World Bank and the National Institute of Education, 2016)